

“Un estropajo. Un instrumento desechable. Eso fui”. EL CUERPO ABYECTO: *Carne de perra*
de Fátima Sime
Dariuska González
Universidad Simón Bolívar
dgonzalez@usb.ve

Resumen

Carne de perra (2009) de Fátima Sime se puede leer como un relato de abyección absoluta, que da cuenta de la violencia política chilena bajo la dictadura pinochetista en la voz fragmentada y vencida de una enfermera, María Rosa. La novela, breve pero intensa, pone en escena esta violencia mediante la historia de una mujer a quien los militares secuestraron e involucraron en un asesinato político. Su cuerpo torturado y su palabra fisurada aportan una mirada a la historia militar chilena desde una narración que se construye con lo íntimo y, fundamentalmente, con lo abyecto; y que hace de la cotidianidad horror, y del propio sujeto *carne de perra*.

Palabras clave: abyección, dictadura militar, Chile, narrativa.

Abstract

Fátima Sime's (2009) *Carne de perra* traces the political violence in Chile under Pinochet's dictatorship through the fragmented and defeated voice of a nurse, María Rosa. This brief novel, which can be read as a narrative of absolute abjection, focuses on a woman that is kidnapped by military forces and accused of a political crime. The woman's tortured body and flagellated voice provide an account of the military Chilean history from an intimate narration in which the abject gains relevance. In this context, the quotidian becomes a horror, and the subject turns into the *skin of a bitch*.

Key words: abjection, military dictatorship, Chile, narrative.

Recibido: 3/4/2013

Aceptado: 29/5/2013

*Pero entonces, ¿de dónde esa rabia,
Esa desesperación que nos ha de llevar a todos al diablo?
(...)
Ni la lluvia, ni el llanto, ni tus pasos
Que resuenan en el camino del acantilado importan.
Ahora puedes llorar y dejar que tu imagen se diluya
(...). Pero no puedes perderte.
Lluvia, Roberto Bolaño*

ENCUADRE I

Lleva un vestido negro de cóctel, entallado, con un profundo escote. El cabello le cae suelto, en ondas que se pierden sobre la espalda. Sonríe a la cámara, un tanto sorprendida. Su belleza parece frágil, casi la de una muñeca abandonada. La foto no tiene identificación ni año. Puede creerse que fue tomada al azar, en cualquier fiesta, para ilustrar la vanidad en la página de Sociales. Pero la imagen cuelga de un pendón en Villa Grimaldi, uno de los centros de tortura y desaparición más connotados de la dictadura pinochetista. Es la única huella de quien se desconoce su destino, de quien ha quedado como cuerpo tangible en ese retrato, la muñeca convertida en un juguete roto, deshilachado. Como María Rosa, el sujeto narrador de *Carne de perra*¹ de Fátima Sime.

ENCUADRE II

La primera impresión de lectura fue la de que esta novela se agrupaba por encuadres, como si el lente de una cámara obturase cada trama de la historia y la detuviese por ratos. Trasvasado por emociones, palabras (in)coherentes, rupturas de sentidos y geografías del recuerdo, el relato sugiere, en todo momento, un *collage* móvil y aprehensivo.

¹Sime, Fátima. *Carne de perra*. Santiago de Chile: LOM ediciones, 2009.

De entrada, el título de la novela marca el poder de la abyección: *Carne de perra*. ¿Cuál huella de desestimación personal puede rastrearse detrás de esta humillación intrínseca? En realidad, las preguntas permanecen como puntadas sin acabado de hilvane: el elemento abyecto explota tanto en el sujeto víctima -la enfermera María Rosa Santiago López, secuestrada, violada y utilizada en un asesinato político- como en el sujeto victimario -Emilio Krank, “el Príncipe”-, quien, en un momento del relato, asume su identidad desde el fondo de un pozo oscuro², sacrificio exigido por la patria. El vínculo entre ambos se aferra a la degradación y a la muerte, y, sobre todo, a la abyección que se introduce por cada resquicio, conformándole rasgos a la máscara de lo que subyace, de quien actúa dentro del crimen y la impunidad: en la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Esta mujer contando una historia de eczemas existenciales se fragmenta en dos hilos conductores: por una parte, la palabra desesperada de una detenida, humillada sexualmente por sus torturadores y, fundamentalmente, por “el Príncipe”, y obligada a colaborar con sus victimarios: “¿Qué pasó con la posición del prisionero? [...]. Los hombres lo tienden de costado en la parrilla. Los sueros en la mesa, tibios. Esperen unos veinte minutos antes de reintentarlo, dice ella, como siempre que termina” (Sime 67-68); por otra, el lenguaje de la incompletud, de la falta que no cicatriza, de la enfermera reintegrada a una dinámica de vida postdictadura que, sin embargo, no ha logrado desprenderse del pasado, ése que retorna al hospital como una imagen fantasmática, en la dirección de proyectarse entre lo real y lo irreal, como duplicidad que se desdibuja en el presente: “El Príncipe que yo buscaba era, ahora, un cuerpo empequeñecido,

² “¿Qué ves desde aquí? Dime, ¿qué es lo que se ve, mierda? [...]. Están como sumergidos en un gran foso gris, en un pozo con paredes de arena. Así trabajo yo, dice el hombre. ¿Quién me ve? Desde la superficie, ¿quién puede verme? [...]. ¡Soy la inteligencia dentro del servicio de inteligencia! Trabajo en la sombra [...]. Tú y yo tenemos que seguir en el hoyo.” (Sime 89).

desnudo, [...], una parrilla de huesos perfilados, [...], sus ojos eran un par de huecos oscuros. Parecía una calavera.” (35). Dos planos que convergen en uno: el de la abyección.

ENCUADRE III

Para Julia Kristeva en *Poderes de la Perversión* (1989), la abyección

No es (...) la ausencia de limpieza o de salud (...) sino aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas. La complicidad, lo ambiguo, lo mixto. (...). La abyección es inmoral, tenebrosa, amiga de rodeos, turbia: un terror que disimula, un odio que sonríe, una pasión por un cuerpo cuando lo comercia... (Kristeva 11).

Abyección como incertidumbre frente al objeto, sensación de inestabilidad, de presencia inatrapable. *Mixtura, turbiedad, transgresión*: palabras de Kristeva pero que pueden sustanciarse en cualquier contexto dominado por lo abyecto.

Si se lanza una línea de reflexión entre Kristeva y Freud puede hallarse un idéntico matiz cuando el último apunta hacia algunas zonas de lo siniestro: la perturbación de los sentidos, la percepción de que subsiste algo o alguien sobre un ambiente enrarecido cuya sustancia puede llegar a lo inaprehensible; la extrañeza como anclaje. No hay lumbre ni lucidez que espanten las sombras de esta confrontación de estados, de *identidades*, de *sistemas*.

Por tanto no puede dejar de mirarse la abyección sin lo que Bataille (1997) denominó como *turbiedad vertiginosa*, el signo del vértigo en las escrituras de Baudelaire, Sade o Genet, por ejemplo, colocadas bajo el prisma de *La literatura y el mal*. Lo abyecto *carece*, su condición implica el segmento.

Como también resulta faltante el propio acto de *nombrar la abyección*. Al instituirse en fragmento, se produce la idéntica impotencia para registrarla que refiere Avelar cuando se ocupa de las alegorías literarias sobre las dictaduras, esas “manifestación[es] de la cripta en la que se

aloja el objeto perdido” (Avelar 20). De su texto se visualiza lo incompleto como luz que irradia la *espectralidad* del objeto, no sólo en su carencia sino también en su recubrimiento “como un velo” (21).

Así, este nombramiento de lo abyecto queda perfilado, para leerlo de una única cara: los higos que introduce “el Príncipe” dentro de la vagina de Rosa evidencian un trozo, el minúsculo trozo, del mecanismo sadiano que se apertura en su victimario.

Pero esta abyección se vincula directamente con el cuerpo en la dirección que le determina Foucault en *Microfísica del Poder* (1978). Para él el cuerpo

... es una superficie de inscripción de los sucesos, el lenguaje los marca o las ideas lo disuelven, lugar de la disociación del yo (al que intenta prestar la quimera de una unidad substancial) volumen en perpetuo derrumbamiento. La genealogía, como el análisis de la procedencia, se encuentra por tanto en la articulación del cuerpo y de la historia. (Foucault 5).

Desmontando esta cita, en un registro se tiene el cuerpo atravesado por dinámicas de acontecimientos, lenguajes, propuestas rizomáticas -en el sentido de Deleuze y Guattari (1988)-, cronología de saberes, simbologías y percepciones se constituye en *superficie de inscripción*. En otro nivel, el cuerpo no se halla individualizado (aunque parezca someterse a esta condición a través de la *disociación del yo*, como apunta el propio Foucault) sino que forma un engranaje con otros cuerpos, con otras instancias de referencia gestual y lingüística, y, fundamentalmente, con la sociedad, el poder y la historia. No existe cuerpo “al margen de” (no obstante la alienación de algunos, de hecho se está alienado “con respecto a”), de ahí su reticulado con el Estado y los gobiernos, con las diferentes tipologías de violencias (política, urbana o social) y con los discursos que, cual extensas cadenas de significantes, lo cercan y le transfieren sus marcas.

El cuerpo de la abyección elaborado por Sime está sumergido en una violencia política de Estado. Eviscerado como una res, aún se subleva como el último constructo al que sumergen en

el basural, en las vísceras esparcidas de un matadero. Cuerpo-cloaca, cuerpo-vertedero, “cuerpo que se escapa de su cuerpo, un yo que se zafa de su yo” (22), como describe Fontaine en su novela *La vida doble* (2010), que también lo tematiza, doblegado por el tajo y la suciedad y que luego se convierte en enunciado de la delación.

La abyección no se engrapa como valor aparte del espacio político, por el contrario lo instituye. El cuerpo de Rosa es el *locus* de lo abyecto que recoge en sí mismo el saber de los cuerpos anteriores y de los futuros encima de esa misma camilla del horror, con sus excrecencias, sus manchas, la sudoración del miedo y del terror, las costras de la sangre... Esa anatomía torturada atornilla una memoria de la abyección, palpable, igual que la traza de tinta sobre un pergamino. Pergamino que, a fin de cuentas, es también un cuerpo, sólo que de otra materia sobre la cual se pueden trabajar el dolor, la angustia, el sometimiento, la risa, la traición y cualquier retórica de los lenguajes corporales y discursivos.

Pero también la abyección -continuando con Kristeva- ensambla repulsión y afecto entre la víctima y su verdugo. Una vez que el cuerpo víctima comienza su sometimiento, se establece una relación ambivalente con el victimario. En el ensayo *Baudelaire* de Jean-Paul Sartre puede leerse cómo ambas identidades se cruzan y originan un nexo de difícil disolución. Inclusive, cuando la situación límite que los encontró se deja atrás, persiste una comunión donde se entremezclan la repulsión y el agradecimiento, ahora a nivel del recuerdo que entreteje el trauma.

De cuerpo físico a cuerpo de memoria.

Observando a “Baudelaire el hombre” mediante una reflexión sobre su poesía, Sartre expone:

... la tortura engendra una pareja estrechamente unida en la cual el verdugo se adueña de la víctima. (...). Hacer sufrir es poseer y crear, tanto como destruir. (...) esa relación que sólo tiene sentido entre personas distintas, transformar en cuchillo la conciencia reflexiva, en herida la conciencia refleja; en cierta manera,

son una sola cosa; uno no puede amarse, ni odiarse, ni torturarse a sí mismo; víctima y verdugo se desvanecen en la indistinción total cuando mediante un solo y mismo acto (...), la una reclama y el otro inflige el dolor. (Sartre 20-21).

No se necesita aclaratoria en extenso pues su idea fundamental recalca en la comunión adolorida, de dominación y de suspensión del otro mas comunión al fin y al cabo entre la víctima y su torturador. Sin importar el borramiento de identidades en la mayoría de los casos (en la primera la venda sobre los ojos y su reducción a un simple número en lugar del nombre; en el segundo el cambio de voz y los alias para el “trabajo”), los dos están condenados a tenerse, a imbricarse, a reconocerse el uno en el otro.

Con base en Sartre, se retoma a Kristeva porque esta autora da otro paso cuando convierte la abyección en la sustancia de esta dupla:

... lo abyecto (...) Es simplemente una frontera, un don repulsivo que el Otro, convertido en *alter ego*, deja caer para que `yo´ no desaparezca en él, y encuentre en esta sublime alienación una existencia desposeída. Por lo tanto un goce en el que el sujeto se sumerge pero donde el Otro, en cambio, le impide zozobrar haciéndolo repugnante. Ahora se comprende por qué tantas víctimas de lo abyecto son víctimas fascinadas, cuando no dóciles y complacientes. (...), la abyección (...) es un mixto de juicio y de afecto, de condena y de efusión, de signos y de pulsiones. (Kristeva 18).

Leyendo parte de la cita se advierte la construcción del elemento abyecto en tanto artificio que se erige como respaldo para el *yo* humillado por parte de quien lo somete. La abyección deviene tejido que aprisiona el vínculo víctima-victimario e imposible explorarla sino a partir del cordón umbilical que la sustancia: eliminando uno de estos elementos, el otro desaparece.

Al mismo tiempo, recuerda su condición repugnante y su degradación, armándose un círculo vicioso: sintiendo el asco hacia sí mismo, el cuerpo vejado se apega, sin embargo, al cuerpo que lo maltrata. Así se entremezclan la fascinación con el horror y la complacencia con el

deseo de desaparecer/perpetuar al Otro, ése que atemoriza y, al unísono, atrae. A veces los paraísos fluyen subterráneos a las cloacas.

La escena más explícita de esta ambivalencia transcurre cuando Rosa ha cumplido la tarea encomendada por “el Príncipe”, tarea que, por cierto, la mantuvo con vida: el asesinato político de un adversario en la clínica donde fue “plantada” como parte de un operativo de inteligencia. Al llegar a su departamento, su captor le espera con un ramo de flores y una botella de champaña, pero la aparente idílica escena implota con un diálogo que sugiere la confrontación de dos amantes:

Por nuestra despedida. ¿Despedida? ¿De qué estás hablando? No hubo tiempo de avisarte. (...). ¿Lloriqueos? Déjate de huevadas. (...). Apenas salgas por la puerta vas a olvidar por completo estos años conmigo. ¿Olvidar? ¿Me estás pidiendo que me olvide de ti, de nosotros? Mírame y grábalo en tu mente: nosotros nunca existimos. (Sime 103).

Una vuelta de tuerca a Kristeva conduce de frente a esta cita. Para la autora, en la abyección “se pierde el contorno de la cosa significada, y (...) sólo actúa el afecto imponderable” (Kristeva 18). Una mirada al sujeto valida esta afirmación: torturada y violada, reducida a objeto desechable y triturable -en el significado de Adorno³-, viviendo dentro de la inmundicia de un baño en una casa clandestina cuando fue apresada, establece un nexo de afectividad con su victimario, a quien, en algún momento de la novela, considera su salvador, también su amo: “Él era el amo, mi amo” (Sime 51). No es fácil marcarle razones a una reacción límite como la de la tortura: “el Príncipe” la amenaza sutilmente con su familia, “Parece un muy buen hombre su

³ Al respecto, se acude a la interpretación de la académica Carmen Díaz cuando revisa este concepto en su ensayo “Dialéctica de la cosificación en T. W. Adorno”, pues sugiere registros más puntuales para la novela de Sime que la propia definición del teórico: cosificación como “categoría más abarcante, a la que se hallarían sometidas tanto la de la subjetividad -la esfera pretendida de la libertad- como la de lo objetivo, correlativa del carácter de mercancía. (...). *Sujeto y Objeto* se identifica con cosificación del sujeto: Éste en su independencia como forma olvida cómo y a través de qué fue constituido él mismo, olvida su componente objetiva. Olvido que sería perfectamente extensible a cualquier hipóstasis del objeto que no reconozca la mediación subjetiva” (Díaz 258).

padre. Bonita familia. (...) Hay que cuidar que a esta familia no le ocurra nada” (9); la degrada con su sexualidad sádica: “No me penetraba. Mis orificios eran para su lengua, para sus dedos. Para sus alimentos. Me llenaba, me colmaba de higos, porotos, pasteles. Comía de mí hasta hacerme explotar” (51); la atropella verbalmente: “¡Putas de mierda, así no! (...) ¡Putas, reputa!” (55); mas Rosa, ante este cuadro dantesco que culminó con un crimen, todavía se pregunta: “¿Me estás pidiendo que me olvide de ti, de nosotros?” (103), como un interrogante de amor despechado.

En todo momento se trata del “vértigo de la ambigüedad” (Kristeva) que caracteriza la abyección. No existe lógica posible, o quizá ésta viene siendo “retorcid[a], tejid[a], ambivalente, un flujo heterogéneo [que] recorta un territorio del que puedo decir que es mío [en este caso de Rosa] porque el Otro [“el Príncipe”], habiéndomelo habitado como *alter ego*, me lo indica por medio de la repugnancia.” (Kristeva 18-19).

Rosa se (re/des)construye mediante la abyección que “el Príncipe”, en tanto *otredad* de sí misma, le imprime. Desde sus cimientos la gestualidad del sujeto está socavada por el asco pero también por el frenesí de atracción. Rosa se mira en el espejo y éste le devuelve su desdoblamiento que no es ella sino el de “el Príncipe”, *alter ego* que cuesta reconocer.

ENCUADRE IV

Pero no puede pasarse por alto el encuadre para leer esta novela desde el registro político. Sin éste no se entiende a Rosa “desnuda, tirada sobre un piso de baldosas. (...) los ojos vendados y las manos atadas a la espalda” (Sime 7) y su posterior relación con “el Príncipe”, lo cual pone en escena el “método del desaparecimiento forzado de personas”, como lo rotula Carmen Hertz en *Políticas y Estéticas de la Memoria* (2000).

Para esta ensayista,

Durante la detención en los numerosos centros clandestinos, se ejercían los métodos habituales de tortura sobre los prisioneros. Dichas cárceles contaban con instalaciones permanentes para aplicar estos métodos y con personal adiestrado en su uso, (...). Aparte de sistematicidad en las violaciones y vejámenes sexuales, torturas psicológicas (Hertz 51).

Durante los primeros años del régimen militar (1974-1977), la tortura y la desaparición de cuerpos alcanzó su punto más hórrido, con Londres 38⁴, una casa ubicada en el centro de Santiago adonde se llevaba a los prisioneros para torturarlos; o de Tejas Verdes⁵, mencionado por “el Príncipe” en *Carne de perra* como “el mayor campo de prisioneros de Chile. ¡Ahí, en esa mierda, tuve que pasar un año cuidando huevones!” (Sime 88). Lugares éstos de la no-identidad, de la capucha ocultando los rostros, del vejamen cotidiano... Y, por supuesto, mientras el tiempo transcurría, “Los métodos de detención de los servicios de inteligencia, [...], se hicieron más sofisticados” (Hertz 50).

Esta última precisión de Hertz tiende un puente con el eje sobre el cual se yuxtapone la novela de Sime: el rebuscado plan del torturador para eliminar a un adversario político a través de la enfermera secuestrada.

De acuerdo con el sociólogo mexicano Adolfo Sánchez Rebolledo,

La violencia política [...] se expresa como violencia en favor o en contra del Estado. La violencia política es una acción de fuerza ejercida para obtener determinados objetivos en torno al poder, ya sea para mantenerlo, para destruirlo o reformarlo. [...] la violencia tiene como centro de sus preocupaciones esenciales la cuestión del poder. (Sánchez 109).

⁴ Al respecto vale la pena leer el testimonio *Londres 38 (Un número desaparecido)* de Jorge J. Flores Durán, publicado en Santiago de Chile: Editorial AUCO, 2003. Por otra parte, la autora de este artículo realizó una extensa investigación sobre esta casa, la cual le permitió escribir el artículo *Hay una memoria de la carne. EL LUGAR DEL HORROR: La casa santiaguina de Londres 38*, que formará parte de un libro en proceso de creación sobre la representación del horror.

⁵ Valdés, Hernán. *Tejas Verdes. Diario de un Campo de Concentración en Chile*. Santiago de Chile: LOM editores, 1996.

Vaciar estas palabras en la historia de Sime permite visualizar ópticas que se recomponen alrededor de este concepto: la violencia política *desde* el Estado hacia la ciudadanía. En todo momento se trata de dinámicas de control del primero hacia la segunda, de “praxis de saneamiento social”, como afirmaron algunos militares durante el periodo de la postdictadura, el bisturí para extirpar las partes del cuerpo social gangrenadas, enfermas. También de cómo esa misma violencia política del Estado tiene dos rostros: uno indeleble, saturado de huellas visibles como las cárceles y los detenidos oficiales, la represión de manifestaciones o de cualquier acto de protesta o la presencia de efectivos militares como parte del paisaje urbano; y otro subterráneo, “nocturno e impune” apuntó Bolaño en su novela *Nocturno de Chile* (2000) y metaforizado por “el Príncipe” en la imagen de la arena: “Nadie me ve. Nadie puede verme. Pero mira, mira lo que pasa. [...]. ¡Mira el poder que tengo! A medida que socava se provocan derrumbes en la ladera. [...]. Grandes cantidades de arena caen hacia el fondo. La ladera entera comienza a desmoronarse encima de ellos” (Sime 89). Ése es el rostro de los miles de desaparecidos, de los centros clandestinos de detención y tortura, del anonimato, todavía vigente, de algunos torturadores... Y, además, de la abyección, no de un asesino serial por situaciones psicológicas límite, sino de otra colectiva, vejatoria, delineada desde el propio Estado hacia sus habitantes y elaborada hasta con Decretos Ley, como el de las disposiciones de funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Escribiendo viene a capítulo un elemento de abyección de la violencia política que se transfiere, precisamente, desde un cuento de Bolaño, “Carnet de baile” de *Putas asesinas* (2001), hasta *Carne de perra*: la tortura, abyecta *per se*, gira en torno a su significado -Kristeva acotó que se instituye un “deseo de tragar al otro” (Kristeva 157)- cuando, constituyéndose en política de un Estado, se adhiere, además, como vínculo personal que no se deslustra de una orden

jerárquica: una joven militante del MIR fue torturada introduciéndole ratas vivas en su vagina, relata Bolaño; mientras que a Rosa, negada a comer, “el Príncipe” le vierte los porotos, fríos, de varios días: “La mazamorra se escurre, se desparrama por el cuerpo hasta llenar el hueco del ombligo. Ahí mete el hombre la lengua.” (Sime 19). Por un lado, torturar para extraer información, para amedrentar, para aplacar al enemigo, característico de la represión política; pero, por otro, para envilecer lo ya envilecido en sí mismo.

ENCUADRE V

Toda la novela se abre a la abyección: desde la turbiedad del agente del GOE (Grupo de Operaciones Especiales) y violador, “el Príncipe”, cuando introduce higos en la vagina de Rosa hasta casi reventarla, para luego extraerlos con su boca; hasta la relación sadomasoquista que establecen.

Por ejemplo, una escena completamente abyecta se sitúa como punto de anuncio de lo que vendrá después: durante la primera sesión de tortura, el rostro de Rosa fue quemado con cigarrillos. Ella se encuentra en la oficina de “el Príncipe”, en un extraño interrogatorio que, de repente, queda suspendido:

¡Mírame!, grita él. Me gusta que me miren. ¿Me tienes miedo? [...] Dime que no me tienes miedo. ¡Dime: `No te tengo miedo´! No tengo miedo, no tengo miedo, repite ella obediente, aunque tiembla. ¿Te duele?, pregunta él, hurgando en las costras.

Se ha sentado a horcajadas sobre ella, la aplasta, comprime sus caderas. Está embelesado jugando con su cara. ¿Te duele? Ella asiente con la cabeza. [...].

Saca del bolsillo de su pantalón una navaja pequeña. Clava la punta en una herida, levanta entera la costra y se la muestra. [...].

Él emprende la tarea con esmero, se toma su tiempo para no dejar residuos. Cuando termina, manan hilos de sangre de las heridas. Ahora hay que desinfectar, dice, y para eso nada mejor que la saliva, como los perros. [...]. Empieza a lamerle el cuello. Luego recorre con parsimonia el rostro de ella. Son lengüetazos fibrosos

que hacen arder las llagas. Sin embargo, al rato, esos movimientos rítmicos, calientes, la atontan, la adormecen. ¿Cuánto dura el ritual? Cuando el hombre se retira, ella abre los ojos. [...]. Con un pañuelo se limpia, acucioso, los restos de coágulos en los pelos del bigote. (Sime 9-11).

Lo primero en la cita viene desde la mirada de Kristeva sobre lo abyecto: “sufrimiento brutal del que `yo´ se acomoda, sublime y devastado [...]hostiga[miento] [...], repugnante. [...]. Un peso de no-sentido que no tiene nada de insignificante y que [...] aplasta” (Kristeva 8-9). El enfoque sobre las imágenes relatadas contiene, doblemente significadas, los elementos *sufrimiento, devastación, hostigamiento, repugnancia, aplastamiento...* El sujeto ha sido torturado, humillado, su cuerpo expuesto como superficie de inscripción del horror y el sometimiento; luego surge una segunda interacción con el dolor: la presión física y psicológica por parte de “el Príncipe”. No puede afirmarse cuál de los dos momentos contiene más abyección, sin embargo la frase reiterativa “No tengo miedo” señala hacia el “linde de la inexistencia y de la alucinación” (Kristeva 9) propios de la materia abyecta; sobrecoge esa interacción entre el *yo* doblegado de Rosa y el *yo* prepotente del victimario, amalgamados en un “Sobresalto fascinado que hacia allí [...] conduce y de allí [...] separa” (*Ídem*).

También la cita abre otra perspectiva. En el lector -al menos fue la experiencia de quien escribe- se produjo un choque, *la sacudida del espectador*, afirmaríala Sontag, al imaginar la navaja penetrando la piel, escalpelándola, y la sangre como pequeños brotes que manchan, contaminan, en su curso. Trastorna esta pulsión aberrante de lamer, esos *coágulos en los pelos del bigote*, la impureza de la saliva ofreciéndose como sanación, como ritual de limpieza ante lo infecto. El límite entre la abyección y la pureza se quiebran, y en este movimiento hay una violencia que se desborda a sí misma, se juega “simbólicamente con [ésta], refocilarse en la aberración” (González 53).

Por último y no menos visible, el naufragio del *yo* de la víctima, su frágil asidero en el *yo* de quien la castiga, intercambiándose con él, personalidad escindida, sumisa... Sin embargo, coincidiendo con Kristeva, precisamente ese trueque, ese sumergirse “donde el Otro, [...], le impide zozobrar haciéndolo repugnante” (Kristeva 18). El adormecimiento y la aceptación producen asco y, al mismo tiempo, se adivinan como gestos de sobrevivencia, allí donde el dolor le cubre toda. Rosa mustia frente a “el Príncipe”, apagándose contra las preguntas “¿No fui yo el que te rescató esta mañana? ¿No soy acaso el que está tratando de ayudarte a ti y a tu familia?” (Sime 10).

Esto extiende ciertas consideraciones sobre la tortura, entre éstas la de echar por tierra el axioma de Elaine Scarry en *The Body in Pain: The Making and Unmaking of de World* (1985): “el torturador no tiene cuerpo, sólo voz, y el sujeto torturado no tiene voz, sólo un cuerpo” (46). En *Carne de perra* el torturador posee identidad, puede ser únicamente voz (“La voz pertenece a un hombre alto, delgado, de bigote fino” (Sime 7) y también cuerpo (“Está frente a ella, con las manos a la espalda y el tórax desafiante. Un cigarrillo colgando de la comisura le da un aspecto de ¿galán de película?” (7); mientras que la víctima se constituye como ambas: “Está desnuda, tirada [...]. Con la piel húmeda” (7) y “susurra frases de consuelo” (7). Inclusive reconoce a los dos hombres que la torturaron cuando llegó al centro clandestino, se supone que Londres 38: “Ahora sabe que son las campanadas de la iglesia de San Francisco las que escucha. Ahora sabe que la casa en que está se encuentra en ese barrio” (59): “Peña y Sarmiento enmudecen cuando ella entra. Se disculpan. Tuvimos que llamarla, doctorcita” (67). La capucha ha caído, no hay venda que oscurezca nombres o referencias. *Están* la voz y el cuerpo “-cuerpo que *le duele* al sujeto, *le hiere* y por lo tanto, según el cálculo odioso de la tortura, se presta a provocar en el sujeto la separación, la alienación de su cuerpo, su conversión en cuerpo traidor” (Avelar 181),

esta última frase acoplada perfectamente a Rosa. Aunque el vínculo entre la tortura y el sujeto se halle siempre hilvanado por la abyección.

¿Qué es la tortura sino sometimiento del cuerpo? Cuerpo maleable, moldeado en la infracción de segundos que pueden significar la muerte, cuando menos la amputación. El dolor lo (des)articula, elabora su oscuro discurso, lo metamorfosea. Escindido, queda en un *antes* y un *después* de la tortura; jamás se restituirá y la memoria se encargará de que continúe (des)fragmentado al revivirle al sujeto, una y otra vez, la experiencia del trauma, como se percibe en la historia de Rosa, la sobreviviente: “la sensación de que mi cuerpo era solo una carcasa, mi alma un vacío desolado, no se apartaba de mí” (Sime 38).

Asimismo, aparece una bifurcación interesante en el relato. La (re)construcción en la mirada de la víctima del espacio donde su cuerpo se sometió a la tortura, hasta en sus más nimios detalles, introduce la perturbación, “la exhibición de la fragilidad legal” (Kristeva 11), en fin, la apoteosis de lo abyecto:

En la pieza, baldosas negras, el color de las manchas se confunde: orina, vómito, sangre; excreciones humanas secas, imposibles de diferenciar en ese fondo oscuro. Paredes encaladas. Un generador. Alambres. Sogas. Baldes. Y sobre todo el catre metálico, la parrilla. [...] el reloj redondo en la pared [...] igual a los que hay en los hospitales. (Sime 62-63).

Existe una mezcla que revuelve. ¡Es tan daliniana la imagen del reloj que semeja derretirse en el estiércol y precisar un tiempo que parece entre la sangre, los retortijones de la picana, el horror! Esta cita hace recordar la novela *Una casa vacía* (1996) de Carlos Cerda, con sus idénticas tesisuras de la abyección: “esas manchas que parecían de salsa para adobar, ese chorreo rojizo, ya reseco, como tomates reventados [...] por todas partes” (224). Si se imbrican

ambas miradas narrativas, lo que va quedando direcciona hacia la turbiedad, el desecho..., “la basura [como] el otro lado del límite” (Kristeva 10).

En la escritura del horror el elemento residual siempre *está*, es constitutivo. Porque al nombrarlo sólo van quedando restos, remanentes. Como plantea Rojas en “Cuerpo, lenguaje y desaparición” (2000), cualquier relato que implique contar sobre la dictadura pinochetista y su carga de desaparecidos y torturados se convierte en “‘experiencia’ de la imposibilidad, ‘experiencia’ de lo interrumpido, [...]acontecimiento de una imposibilidad” (179). De ahí que con la abyección se recurra al registro fragmentario, al despojo que ha quedado, a las sobras que ni juntándolas completan el sentido de lo ocurrido: “En alguna parte leí que hay cosas más allá del mundo de las formas, de los relieves” (Sime 72). El sujeto ha sido condenado al trauma de ver su vida por encuadres (por eso también la intencionalidad de dividir así este artículo sobre la novela), su mirada converge con la de un calidoscopio completamente fracturado, el cual, por mucho que se trate de cuadrar sus ideogramas, no compagina: retales de la tortura, del espacio de reclusión, hasta de su propia identidad:

Me rodeaba la humedad y había un olor pútrido, mohoso como el de una tumba. [...]. El sonido del agua corriendo, los azulejos verdes frente a mi cara, los sueños, los pensamientos [...]. Negro. Quedaba en la superficie, suspendida, flotando en la espuma. (Sime 51).

Sobre la cita ondulan vestigios, manchas, sombras... El sujeto carece de una mirada de reconocimiento, da traspiés, su mundo se reduce a una *superficie suspendida*, la *espuma*, etérea, de pronta disolución; él mismo se halla difuminado: venda sobre sus ojos, manos atadas, sentido del no-lugar, de la no-pertenencia. Él también *resto*.

Como en la escena con las ostras que, de sólo visualizarlas, producen repulsión. Ya sin la tortura oficial -el Príncipe ha conseguido un apartamento donde Rosa habitará, seguramente su

origen remite al saqueo de las propiedades de los detenidos/desaparecidos, práctica habitual del régimen⁶-, el cuerpo de la víctima, sin embargo, continúa subordinado al ejercicio del vejamen: lo abyecto ha pasado del plano político (colectivo) al individual, acentuándose hasta una gradación espeluznante:

¿Cómo vamos a servirnos estas ostras? [...]. Empelótate y tírate al suelo...
Queda desnuda sobre el piso de parquet. Esperando. La boca abierta, las piernas abiertas. El hombre, también desnudo, de rodillas, con la botella de champaña como un pequeño surtidor. El líquido, sobre su cara, sobre sus pechos. Las ostras derramadas en el vientre. Champaña y ostras, una masa húmeda, viscosa que se desliza hacia el sexo. (Sime 76).

Las imágenes parecen reagruparse en torno a una palabra: viscosidad. El ambiente, el alimento, la sexualidad: todo se imbrica cual *masa húmeda*, repugnante, abiertamente abyecta. Esto conduce a repensar con Kristeva en el nexo de lo que ella denomina “interdicciones alimentarias” con la condición de impureza: “lo impuro será no sólo un *elemento* fascinante (que connota el asesinato y la vida: la sangre) sino toda infracción a una *conformidad lógica*” (131), lo cual se percibe en la cita anterior: la repulsión y la fascinación se agrupan para constituirse en transgresión dentro del acto sexual.

ENCUADRE VI

El asesinato político resulta el objetivo final del vínculo entre Rosa y “el Príncipe”: un enemigo del régimen se operará en la clínica donde, estratégicamente, el torturador colocó a su víctima como enfermera, ella se encargará de eliminarlo. En este punto la idea del encuadre para analizar la novela se reafirma: el lector queda atrapado entre varias imágenes/interrogantes que

⁶ Revisando *Nunca más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*, se lee en el acápite dedicado al tratamiento de las familias de los detenidos: “Destrucción o robo de objetos y muebles” (45), así como de propiedades, esto último mediante “extorsiones a las familias bajo falsas promesas de libertad del detenido” (45).

parecen armarse por segundos: la entrada de Rosa al quirófano, los frascos -“El más grande contiene un líquido transparente como el agua. El pequeño, un polvo amarillento adherido al vidrio, apenas una filigrana” (Sime 100)-, el momento cuando inyecta el veneno en uno de los paquetes de compresas, su entrada al pabellón quirúrgico donde los coloca y su retiro, pronto y seguro, hacia el vestidor. Apenas 63 líneas de escritura bastan para aproximar al crimen de “un indeseable” (97), adjetivo que define a la “Gente capaz de destruir el nuevo país que se está construyendo” (97). Ni la ejecutante del asesinato sabe la identidad de la víctima, quien se diluye sobre una camilla que “cruza las puertas batientes del pabellón número seis” (101), a “las diez de la mañana” (100).

Si se coincide con Hertz acerca de la sofisticación de los métodos de exterminio por parte de entidades como la DINA, el rebuscado plan de “el Príncipe” se adhiere a esta política. Sin testigos, sin rastros, con un mínimo de riesgo: ella “lo ha ensayado mil veces” (Sime 100).

Pero no puede dejar de verse la abyección por entre este crimen. No se trata de la muerte como supresión o confrontación del enemigo por razones políticas, se ha preparado un juego siniestro y retorcido, una telaraña donde se diluyen el mal, la inhumanidad y el daño para lograrlo. Si se extrapolan algunas ideas de Kristeva sobre la novela *Los endemoniados* de Dostoievski se puede vaciar, por ejemplo, ese

[...] sentido [que] se pierde en la degradación absoluta por haber rechazado absolutamente el *límite* (moral, social, religioso, familiar, individual) [...] la abyección oscila entre el *desvanecimiento de todo sentido* y de toda humanidad, quemados entre las llamas de un incendio (Kristeva 28).

En consonancia con lo anterior, el sujeto de *Carne de perra* ha colocado a un lado el *límite* de gestualidad que refiere Kristeva, es más, lo ha pisado, lo ha hecho grumo. Efectivamente parece un incendio, las llamas volatizan cualquier posibilidad de remordimiento,

de sacudón frente al acto que se ejecutará. Sujeto abyecto que sólo piensa, paradójicamente, en la complacencia del actor que le sumergió en la degradación.

Siguiendo la idea anterior de Kristeva, se produce uno de los registros más graves de la abyección: “el *éxtasis* de un yo [...], que habiendo perdido su Otro y sus objetivos, alcanza el colmo de la armonía” (Kristeva 28), lo que se emparenta con el momento de la novela cuando Rosa comparte la alegría de “el Príncipe”: “Un nuevo logro. Ella: ¡Sí! Me vine corriendo de la clínica para contarte. [...]. Ella, besándolo: ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos!” (Sime 102).

Ante esta disolución del yo en lo abyecto a través del servilismo de un acto de carácter político, no queda sino volver la mirada hacia esa metáfora tan dura pero tan pertinente de Baudrillard en *El crimen perfecto*: el sujeto a quien sólo le “han dejado el nervio óptico, pero [le] han inervado todos los demás” (Baudrillard 193). Ese nervio óptico que parece responder únicamente a la abyección, a su figurativa oquedad.

ENCUADRE VII (FINAL)

Hace dos años, en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago de Chile, se realizó una exposición con las fotografías del reportero holandés Koen Wessing bajo el título “Imágenes indelebiles: días posteriores al golpe de estado en Chile, la revolución sandinista en Nicaragua y la matanza de civiles tras la muerte del arzobispo Romero en El Salvador”. Entre éstas sobresale “Santiago fantasmal”, una toma de una calle anónima de Santiago con tres militares en un primer plano y un transeúnte, apenas uno, quien mira por sobre su hombro hacia el vacío, hacia la soledad. La foto parece estar en suspenso, alegoría del terror con sus tonos grises; no obstante, como acota Barthes en *La cámara lúcida* (2005), “El efecto [...] no encuentra su signo, su nombre; es tajante, y sin embargo recalca en una zona incierta [...]; es agudo y reprimido, grita en

silencio. [...]: es un fognazo que flota” (90). Esta imagen desértica y feroz, contrastante, posibilita asomarse al foso que resulta *Carne de perra*.

La novela de Sime compendia la abyección, la violencia política, el paroxismo del horror -horror tanto colectivo como individual-, la degradación. Y, sobre todo, parafraseando a Eltit (2000), pone en subrayado cómo un cuerpo puede ser reducido a un *lapsus*, a una errata, a simple y penoso objetivo (en este caso político y sexual). El sometimiento del cuerpo del sujeto protagonista se condensa en lo abyecto, espacio éste que dialoga encima del lugar físico del torturado. A fin de cuentas, desalojado de la cotidianidad común, el cuerpo, como un arco, tensa su identidad en lo abyecto. Vacío, residual, simple *carne de perra*.

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Theodor W. *Teoría estética*. Barcelona: Orbis, 1983.

Avelar, Idelber. *Alegorías de la derrota: La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo*. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2000.

_____. “La práctica de la tortura y la historia de la verdad”. *Pensar en/la postdictadura*. Ed. Nelly Richard y Alberto Moreiras. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2001.175-195

Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Buenos Aires: Paidós, 2005.

Bataille, Georges. *La literatura y el mal*. Madrid: Taurus, 1977.

Baudrillard, Jean. *El crimen perfecto*. Barcelona: Anagrama, 2000.

Bolaño, Roberto. *Nocturno de Chile*. Barcelona: Anagrama, 2000.

_____. *Putas asesinas*. Barcelona: Anagrama, 2001.

_____. “Lluvia”. *La universidad desconocida*. Barcelona: Anagrama, 2007. 359.

Cerda, Carlos. *Una casa vacía*. Santiago de Chile: Alfaguara, 1996.

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. *Mil mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos, 1988.

Díaz, Carmen. “Dialéctica de la cosificación en T. W. Adorno”. *ÉNDOXA: Series Filosóficas*, n.11, UNED, Madrid, 1999. 255-269.

- Eltit, Diamela. "Se deben a sus circunstancias". *Políticas y Estéticas de la Memoria*. Ed. Nelly Richard. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2000. 205-209.
- Flores Durán, Jorge J. *Londres 38 (Un número desaparecido)*. Santiago de Chile: Editorial AUCO, 2003.
- Fontaine, Arturo. *La vida doble*. Barcelona: Tusquets Editores, 2010.
- Foucault, Michel. *Microfísica del poder*. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 1978.
- González, Daniuska. *La escritura bárbara. La narrativa de Roberto Bolaño*. Lima: Fondo Editorial Cultura Peruana, 2010.
- Hertz, Carmen. "Desaparición forzada de personas: método de terror y exterminio permanente". *Políticas y Estéticas de la Memoria*. Ed. Nelly Richard. *Op.cit.*, 2000. 47-51.
- Kristeva, Julia. *Poderes de la perversión*. México: siglo veintiuno editores, 1989.
- Nunca más en Chile. Síntesis corregida y actualizada del Informe Rettig*. Santiago de Chile: LOM Editores, 1999.
- Richard, Nelly. *Políticas y Estéticas de la Memoria. Op.cit.*, 2000.
- Rojas, Sergio (2000). "Cuerpo, Lenguaje y Desaparición". *Políticas y Estéticas de la Memoria*. Ed. Nelly Richard. *Op.cit.*, 2000. 177-186.
- Sánchez Rebolledo, Adolfo. "La actualidad de la violencia política". *El mundo de la violencia*. Ed. Adolfo Sánchez Vázquez. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. 107-118.
- Sartre, Jean-Paul. *Baudelaire*. Buenos Aires: Losada, 1949.
- Scarry, Elaine. *The Body in Pain: The Making and Unmaking of de World*. Oxford: Oxford UP, 1985.
- Sime, Fátima. *Carne de perra*. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2009.
- Sontag, Susan. *Ante el dolor de los demás*. Bogotá: Alfaguara, 2003.
- Valdés, Hernán. *Tejas Verdes. Diario de un Campo de Concentración en Chile*. Santiago de Chile: LOM Editores, 1996.